

RECOMENDAÇÕES PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM) QUANTO A APLICABILIDADE DO *VENDOR MANAGED INVENTORY* NAS COMPRAS DE MATERIAIS

RESUMO: O *Vendor Managed Inventory (VMI)* é uma abordagem para gestão de cadeias de suprimentos amplamente difundida no setor privado, sendo utilizada em indústrias alimentícia e automotiva, lojas de departamentos, supermercados, entre outros. Essa metodologia apresenta diversas vantagens tanto para fabricantes quanto para distribuidores e varejistas de uma cadeia de suprimentos. O *VMI* já é utilizado no setor público com grande aceitação para a gestão de programas de imunização e apoio à saúde pública. O presente relatório traz recomendações para a implementação do *VMI* como solução alternativa para a gestão integrada de compras de materiais no IFAM. O objetivo principal foi propor um modelo para gestão integrada das aquisições com base no *VMI*. A análise incluiu a estrutura atual do sistema de compras do órgão, envolvendo a estrutura interna de suprimentos, seus membros, fluxos de pedidos e informações. Além disso, foram levantados os processos de aquisição de bens por pregão eletrônico, identificando os itens frequentemente adquiridos pela maioria das unidades administrativas e definindo um perfil de compras. Foram apresentados indicadores de tempo de espera e economias nas compras, e identificados os grupos de materiais mais adequados para uso com o *VMI*. O estudo revelou *insights* importantes sobre o comportamento das compras do órgão no período de 2016 a 2020 e apresenta orientações para auxiliar na identificação do perfil de compras e quais produtos podem ser adequados para utilização com o *VMI*, considerando o arranjo institucional e os objetivos almejados com as funções de compras no campo de abrangência da instituição.

Palavras-chave: Compras Públicas, *Vendor Managed Inventory*, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Pregão Eletrônico.

Descrição da finalidade: Apresenta recomendações teórico-práticas para utilização da abordagem de *Vendor Managed Inventory* na gestão integrada de compras em todo o IFAM, com aspectos relacionados a estrutura do sistema de compras, os produtos mais adequados e os potenciais benefícios advindos da implementação da abordagem para a cadeia de suprimentos.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

(x)Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;

Aplicabilidade da produção tecnológica:

Descrição da abrangência realizada: As recomendações se aplicam às unidades administrativas do IFAM, com impacto para toda a estrutura de compras do órgão. São apresentados os principais traços do comportamento das compras do órgão no período de 2016 a 2020. O relatório traz orientações para que o órgão possa identificar seu perfil de compras e que produtos podem ser passíveis de utilização do *VMI* segundo o arranjo institucional e os objetivos que se deseja almejar com as funções de compras no campo de abrangência da instituição.

Descrição da replicabilidade: O *VMI* é uma abordagem para gestão de cadeias de suprimentos mundialmente difundida no setor privado, sendo utilizada em setores como indústria alimentícia, automotiva, lojas de departamentos, supermercados etc. e apresenta diversas vantagens tanto para os membros da parte superior (fabricantes) quanto para os da inferior (distribuidores e varejistas) em uma cadeia de suprimentos. Ele também já é utilizado no setor

público com grande aceitação nos hospitais e pelos governos para gestão de programas de imunização e apoio a saúde pública. Seguindo o percurso metodológico traçado para descobrir a possibilidade de utilização do *VMI* em um órgão público que tem como sua atividade principal a oferta de ensino, pesquisa e extensão, é possível a replicação para outros órgãos, analisando o potencial dessa forma alternativa de gerir cadeias de suprimentos.

Aderência: o estudo é aderente á area de administração pública, especificamente na gestão de compras e áreas funcionais de gestão correlatas com a atividade meio.

Impacto: o relatório somente tende a gerar impactos reais no ambiente do IFAM caso a gestão opte pela adoção do modelo de *VMI* nas compras, onde seria necessário remodelar a estrutura administrativa atual e implementar um Centro de Distribuição, bem como capacitar servidores e investir em infraestrutura de tecnologia da informação adequada para aproveitar as vantagens da estratégia de ressuprimento proposta. Nesse contexto, o impacto tende a ser de moderado a alto na estrutura atual do órgão.

Contexto em que se apresenta o produto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM apresenta um cenário favorável como objeto da análise do presente estudo, por possuir uma organização político-administrativa majoritariamente descentralizada, distribuída em campi localizados em 17 municípios do interior do estado e mais a unidade central (Reitoria), que se localiza na cidade de Manaus, apresentando uma distribuição geográfica altamente desafiadora para o abastecimento contínuo de suas unidades, um alto índice de processos repetidos, e falta de políticas internas de padronização de suas contratações. A Figura 1 apresenta a distribuição das unidades do órgão no estado do Amazonas.

Figura 1 – Mapa dos campi do IFAM

Fonte: adaptado de <https://www.educlub.com.br/wp-content/uploads/2020/02/mapa-do-amazonas-para-imprimir-municipios-1024x724.png>

No período de 2016 a 2020, o órgão homologou mais de R\$ 259,2 milhões em compras, envolvendo 2.345 processos, 19.942 itens registrados, com 2.673 para serviços e 17.269 para materiais (BRASIL, 2021), o que traz à tona o grande volume de materiais adquiridos, o que evidentemente implica em fluxos de informações e produtos entre os órgãos e o mercado, existindo dados que podem auxiliar no entendimento da atual estratégia de compras públicas utilizada e como está a performance do órgão nas contratações. A Tabela 1 sumariza tais dados.

Tabela 1 – Panorama das compras no IFAM 2016-2020

Tipo de Compra	Número de Processos	Itens Registrados	Valor Homologado (R\$)	%
Itens de serviço	1.091	2.673	115.480.008,33	44,54
Itens de material	1.173	17.269	143.768.757,96	55,46
Total	2.345	19.942	259.248.766,29	100,00

Fonte: (Brasil, 2021)

A distribuição geográfica também se mostra desafiadora para o abastecimento contínuo dos campi sem prejuízo das suas atividades finalísticas, considerando que há locais, tais como o município de São Gabriel da Cachoeira, localizado a 852 quilômetros da capital do estado, que se utiliza de transporte fluvial como meio principal de abastecimento.

O volume de aquisições de materiais, a existência de sistema de informação capaz de auxiliar na gestão da cadeia de suprimentos e a sua subutilização, a aparente perda de economia de escala nas compras do órgão e o alto tempo de espera para finalização dos processos de compras, sugerem um ou mais problemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos de materiais, o qual pode estar relacionado a falta de integração entre as unidades e o mercado fornecedor, a desafiadora distribuição geográfica dos campi, e o baixo aproveitamento das soluções de tecnologia da informação e comunicação disponíveis no órgão.

Considerando a tendência a adoção de uma organização mais centralizada no âmbito do IFAM, o entendimento de que deve haver: bom planejamento logístico; atendimento ao framework regulatório; compartilhamento de informações entre os membros da cadeia; padronização dos processos de compras com eliminação de etapas desnecessárias; e redução de custos e estoque, a presente pesquisa gira em torno da seguinte questão: “como o modelo de *Vendor Managed Inventory (VMI)* pode ser proposto para o processo das compras de materiais no IFAM?”.

Sob o prisma da prática, a pesquisa se justifica pela necessidade contínua de aprimoramento dos processos de compras do IFAM, tornando-os mais eficientes por meio da redução de custos e etapas desnecessárias.

Os efeitos de realização de compras em uma estratégia simplificada, apoiada em um modelo que considere a gestão integrada, podem implicar em:

- redução da quantidade de processos administrativos para objetos comuns a todas as unidades interessadas, tais como gêneros alimentícios, materiais de expediente, personalizados, suprimentos de informática entre outros;
- redução dos custos associados ao processo como um todo, que envolvem gastos com pessoal, instalações, maquinários etc.;
- redução de níveis de estoques nas unidades;
- diminuição do tempo de duração do processo de compra, tempo de reabastecimento;
- padronização dos processos de compra;
- compartilhamento de informações sobre demandas, estoques, fornecedores, prazos de entrega e ressurgimento;
- melhoria nos níveis de serviço.

Considerando os aspectos teóricos, estudos mostram que a aplicação de modelos de gestão da cadeia de suprimentos nos processos de compras públicas pode promover a integração do governo com o mercado, permitindo o aproveitamento de soluções, agregação de demandas e redução de custos (Tridapalli; Fernandes; Machado, 2011), ganhos em termos de performance da cadeia, redução de tempo de espera e melhoria na reposição contínua do estoque (Wasusri; Pongcheep, 2017).

Diagnóstico e Desenvolvimento do Produto Técnico-Tecnológico

As recomendações do relatório derivaram de uma pesquisa aplicada, uma vez que traz conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de um ou mais problemas de gerenciamento das compras de materiais do IFAM, organizados sistematicamente em um conjunto de recomendações técnicas quanto a adoção do *VMI* para gestão integrada de compras da instituição. Esse tipo de pesquisa tem finalidade prática, ou seja, destina-se a resolver um ou mais problemas concretos, tendo como um de seus motivos a curiosidade intelectual do pesquisador (Vergara, 2016).

Adotou-se uma abordagem quantitativa visando entender a relação entre variáveis presentes no contexto analisado utilizando dados secundários e instrumentos que permitam a análise estatística (Creswell, 2021), que nesse caso são os dados referentes às compras realizadas pelo órgão estudado em um período predefinido.

A pesquisa também é descritiva, pois quer-se entender qual a estrutura predominante no sistema de compras do órgão analisado, conhecendo a organização, os atores, seus principais indicadores e fluxos, bem como quais produtos são mais adquiridos pelas unidades que integram o órgão para então descrever as características do fenômeno, estabelecendo correlações entre variáveis servindo de base ajudar a explica-lo (Gil, 2002; Vergara, 2016).

O levantamento bibliográfico é importante ferramenta para planificar a pesquisa, sendo uma fonte muito relevante de informações que servem para orientar as indagações, enquanto a pesquisa documental permite a descoberta de subsídios relevantes para dar suporte ao objeto investigado (Marconi; Lakatos, 2022), motivo pelo qual traçou-se um plano metodológico que combina a pesquisa bibliográfica com a documental, e a coleta e análise de dados secundários para o alcance dos objetivos propostos neste estudo, conforme a Figura 2.

Figura 2 – Roteiro da metodologia

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

A modalidade de compra escolhida para análise foi o pregão eletrônico por três principais razões. Primeiro, por constituir o meio mais utilizado para processamento de compras pelos órgãos públicos, já que todos os bens e serviços comuns que não se enquadrem em uma

das hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação devem ser adquiridos por meio dessa modalidade (Brasil, 2019).

Em segundo lugar, essa modalidade abarcou a maior fatia de recursos homologados no período definido para análise dos dados, representando 72,35% dos valores totais (R\$ 187,5 milhões) e, em terceiro lugar, para reduzir os custos da pesquisa no que tange à obtenção de dados e análise de processos administrativos.

Durante este período, foram realizados 296 processos de compras por meio de pregão, excluindo-se os conduzidos de forma presencial, anulados, revogados, de natureza mista (envolviam itens de serviço e de material) e os que estavam com número identificador do processo errado, a amostra ficou em 256 processos, conforme mostra a Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição dos processos realizados por ano

Pregões Eletrônicos	2016	2017	2018	2019	2020	Total	%
População	84	85	28	40	59	296	100
Amostra	64	73	25	39	55	256	86,49

Fonte: (Brasil, 2021)

Das 18 unidades administrativas que integram o órgão, 5 não realizaram pregões no período analisado, que são os Campi Avançado de Boca do Acre, Iranduba, Itacoatiara e Manacapuru, e o Campus Eirunepé. O total de itens analisados a partir da amostra de processos foi de 13.738, excluindo-se aqueles que não foram homologados, a quantidade ficou em 10.360.

Os dados da amostra foram organizados em uma planilha eletrônica utilizando o software *Microsoft Excel*, contendo os registros de cada um dos itens de material homologados no período escolhido, compreendendo os seguintes campos: código identificador, número de ordem, descrição, descrição detalhada, quantidade, unidade de medida, valor unitário estimado, valor total estimado, valor unitário final, valor total final, número do processo, número do aviso de licitação, situação, tipo, data de início do processo, data de homologação, critério de julgamento, código do órgão, código da unidade gestora, identificador da licitação, modalidade, fornecedor vencedor, código do material, código do padrão descritivo de material, descrição do padrão descritivo de material, código da classe e código do grupo.

Para entender melhor o perfil das compras os itens foram agrupados segundo a classificação utilizada pelo Catálogo de Materiais – CATMAT mantido pelo Ministério da Economia (Brasil, 2020), que utiliza a metodologia de catalogação de materiais do governo dos Estados Unidos (*Federal Supply*), seguindo a hierarquia de 4 níveis: Grupo-Classe-Padrão Descritivo de Materiais-Item (Brasil, 2020).

A pesquisa utilizou fontes secundárias para a coleta de dados, sendo esta realizada por meio dos portais de dados abertos mantidos pelo Governo Federal, especificamente a *Application Programming Interface - API* de Dados Abertos *Comprasnet* (<https://compras.dados.gov.br>), o Portal da Transparência (<https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/licitacoes>), e o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC/IFAM (<https://sig.ifam.edu.br/sipac>).

Para o cálculo de tempo de duração dos processos, foi realizada a consulta de cada um dos processos no SIPAC utilizando o número de protocolo de autuação, que é lançado junto com a publicação do edital do pregão, onde foi possível obter a data de cadastro do processo no sistema.

Os dados foram representados em tabelas, quadros e gráficos para facilitar o entendimento e análise, sendo uma boa forma de auxiliar na apresentação, pois torna mais fácil a compreensão e interpretação de grandes conjuntos de dados, ajudando a identificar diferenças e relações entre variáveis (Marconi; Lakatos, 2022).

Foi utilizada a técnica de regressão linear múltipla para compreender a existência ou não de economias de escala nas compras de materiais em contexto de agregação de todas as demandas dos itens frequentes e comuns a todos as unidades do IFAM, utilizando uma amostra padronizada com as observações dos produtos, contendo os seguintes campos descrição do item, ano de homologação, quantidade total homologada, percentual de desconto obtido e o código do grupo de materiais ao qual o item pertence.

Os dados foram organizados em painel balanceado com 5 observações para cada item (uma para cada ano analisado) e o modelo foi estimado utilizando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) agrupado, com auxílio do método de erros padrão robustos *Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC)* para obter estimativas mais precisas dos parâmetros do modelo, mesmo na presença de heterocedasticidade.

A variável dependente escolhida foi o *desconto* e as variáveis explicativas foram a *quantidade*, o *quadrado da quantidade* e foi atribuída uma variável *dummy* para cada categoria de produto existente na amostra, sendo organizadas conforme o Quadro 1, para melhor explicar os descontos também em função das categorias a que o item pertence.

Quadro 1 – Variáveis do modelo de regressão

Variável	Descrição
<i>desconto</i>	Percentual de desconto obtido entre o valor unitário estimado e valor unitário final do item
<i>qtde</i>	Quantidade total homologada do item
<i>sq_qtde</i>	Quadrado da variável quantidade
G52	Grupo Instrumentos de medição
G53	Grupo Ferragens e abrasivos
G55	Grupo Tábuas, esquadrias, compensados e folheados
G56	Grupo Materiais para construção
G75	Grupo Utensílios de escritório e material de expediente
G80	Grupo Pincéis, tintas, vedantes e adesivos
G89	Grupo Subsistência
G91	Grupo Combustíveis, lubrificantes, óleos e ceras
G95	Grupo Barras, chapas e perfilados metálicos

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Considerando que as economias de escala apresentam um efeito quadrático, incluiu-se no modelo o quadrado da quantidade para verificar até que ponto o aumento na quantidade vai trazer maiores descontos e a partir do qual começam as deseconomias, sendo a equação do modelo definida conforme abaixo:

$$\text{desconto} = \beta_0 + \beta_1 qtde_{it} + \beta_2 qtde^2_{it} + \beta_3 D_{it} + \varepsilon_{it}$$

Onde:

qtde = quantidade adquirida

*qtde*² = quadrado da quantidade

β_0 = constante

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = estimadores

D = variável *dummy*

ε = termo de erro

i = indivíduo

t = tempo

Foi utilizado o software *Gretl* para análise estatística dos dados, tendo sido realizados os testes de autocorrelação, homoscedasticidade, normalidade dos resíduos, dependência de

corte transversal e especificação do painel. Foi adotada para a pesquisa significância de 95% para as variáveis explicativas.

Dentre as limitações estão a existência de outros fatores que podem exercer influência na organização da cadeia de suprimentos do órgão, como o relacionamento com os fornecedores, influência política nas decisões internas, a visão dos servidores e gestores envolvidos diretamente no processo de compra.

Análise das Economias de Escala nas compras

O Gráfico 1 apresenta a dispersão dos valores das variáveis *desconto* e *qtde*, onde é possível perceber que a maioria dos itens concentram quantidades pequenas, com algumas exceções.

Gráfico 1 – Dispersão desconto x quantidade

Fonte: elaborado pelo autor

As estatísticas descritivas mostram que o desconto médio ficou em 28,70% e que a maioria dos itens possui desconto abaixo da média, considerando o valor da mediana. Vale destacar também a existência de desconto negativo, o que pode ser explicado pela homologação de ofício de algum produto com preço acima do valor que foi estimado na licitação, algo que apesar de ser raro, pode acontecer.

Também se observa um alto percentual para o desconto máximo (88,23%), enquanto a quantidade média adquirida foi de 11.614 unidades e pelo resultado da mediana é possível perceber que a maioria dos itens apresenta quantidades homologadas abaixo da média, com alguns itens sendo de alto volume.

O desvio padrão de todas as variáveis mostra que há grande variação no conjunto de dados em relação à média deles, conforme segue demonstrado na Tabela 3.

Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis

Variável	Média	Mediana	Mínimo	Máximo	Desvio padrão
<i>desconto</i>	0,28705	0,26439	-0,00022657	0,88235	0,23289
<i>qtde</i>	11614	735	4	216100	31221
<i>sq_qtde</i>	1099900000	540450	16	46697000000	5496300000

Fonte: elaborado pelo autor

Para demonstrar a eficiência dos estimadores do modelo, foram realizados os testes demonstrados na Tabela 4.

Tabela 4 – Validação do modelo de regressão

Teste	p-valor
<i>Wooldridge</i> para autocorrelação em dados em painel	0,7362
Normalidade dos resíduos	0,6490
CD de <i>Pesaran</i> para dependência de corte transversal	0,2340
Significância conjunta da diferenciação das médias de grupo	0,1916
Estatísticas de <i>Breusch-Pagan</i>	0,5097
Estatísticas de <i>Hausman</i>	0,6924
White (heteroscedasticidade)	0,0226

Fonte: elaborado pelo autor

O teste de *White* mostrou que houve rejeição da hipótese nula, já que a variância não apresenta distribuição constante demonstrando presença de heteroscedasticidade, no entanto como o modelo foi estimado usando o método *HAC*, é possível confiar nos estimadores.

Em todos os demais testes, houve confirmação da hipótese nula para ausência de autocorrelação, normalidade dos resíduos, ausência de dependência de corte transversal e indicação de que o modelo agrupado (*pooled*) é mais adequado para o caso do que os de efeitos fixos ou aleatórios.

De maneira geral, o resultado das regressões evidencia aumento do desconto à medida em que o volume do item cresce, ou seja, a agregação das demandas por meio de aquisições compartilhadas tende a trazer economias de escala para a instituição, tal fator favorece a adoção de compras em processos compartilhados, abrindo margem para implementação do VMI visando organizar os procedimentos e gerenciar as atividades operacionais da cadeia (Niranjan; Wagner; Nguyen, 2012; Tridapalli; Fernandes; Machado, 2011; Wasusri; Pongcheep, 2017).

Os resultados corroboram com os estudos de economias de escala, onde o aumento da quantidade tende a trazer economias no preço final do produto, no entanto por não ser uma função de ganho infinito, há um intervalo de confiança até onde é possível obter ganhos em função do volume, onde a partir do qual surgem as deseconomias de escala e isso também foi confirmado pelo modelo (Faria *et al.*, 2010; Oliveira *et al.*, 2017; Petersen; Jensen; Bhatti, 2022).

O coeficiente de determinação (R^2) apresenta uma capacidade explicativa do modelo de 0,4019 ou seja, as variações do desconto obtido nos pregões são explicadas em 40,19% pela variação do conjunto de variáveis incluído no modelo, o que denota a existência de outros fatores que não foram previstos na equação e podem estar afetando o desconto nas compras, tais como número de fornecedores, a complexidade do item, a distância entre o fornecedor e o órgão (Faria *et al.*, 2010; Mamavi *et al.*, 2014; Reis; Cabral, 2018; Sorte, 2013).

A partir dos resultados é possível inferir, por exemplo, que a cada 1000 unidades acrescidas à quantidade, o desconto tende a subir em aproximadamente 0,28% até o ponto de quantidade máxima, dado pelo valor de 94.950 unidades, sendo que a partir daí não é mais vantajoso aumentar o volume pois o preço tende a aumentar junto, a Tabela 5 apresenta os resultados da regressão.

Tabela 5 – Coeficientes da regressão desconto x quantidade

Variável	Coefficiente	Erro-padrão	Significância (p-valor)
<i>const</i>	0,2266	0,0002	0,0000
<i>qtde</i>	0,0000027512	0,0000	0,0416
<i>sq_qtde</i>	-1,45E-11	0,0000	0,0753
G52	0.0494	0.0002	0,0000
G53	0.1828	0.0005	0,0000
G55	0.0518	0.0008	0,0000
G56	-0.0114	0.0765	0.8832
G75	0.1386	0.0378	0.0017
G80	0.3799	0.0586	0,0000
G89	-0.0651	0.0359	0,0859
G91	-0.2843	0.0395	0,0000

R²: 0,4019

R² ajustado: 0,3347

Ponto de quantidade máxima (x1000): 94.950*

Fonte: elaborado pelo autor

Nota: * O valor do ponto de máximo foi calculado obtendo a primeira derivada da equação do modelo.

Pelo valor do R² ajustado percebe-se que algumas das variáveis independentes presentes no modelo podem não estar melhorando a sua capacidade preditiva do desconto. O grupo de materiais de barras, chapas e perfilados metálicos (G95) foi retirado do modelo por apresentar colinearidade exata, o que poderia afetar a eficiência dos estimadores e, dentre os grupos participantes da amostra, os de materiais de construção (G56) e subsistência (G89) não apresentaram significância estatística para o modelo.

Os grupos de produtos com maior potencial para ganho de escala segundo os dados são os de pincéis, tintas, vedantes e adesivos (G80), utensílios de escritório e material de expediente (G75) e ferragens e abrasivos (G53) e aquele que se mostrou desfavorável para ganhos econômicos em função da quantidade foi o de combustíveis (G91).

O *VMI* pode se mostrar adequado para utilização tanto com os grupos de produtos que não sugerem ganho de escala na agregação quanto aqueles que se mostram favoráveis, desde que seja analisado não só a questão econômica, mas também a natureza da demanda e sua estabilidade, de forma a justificar a implementação da abordagem (Niranjan; Wagner; Nguyen, 2012).

Os resultados mostram uma curva da relação quadrática apresentada pelo modelo, onde o intervalo ótimo de ganho de escala vai do ponto de desconto médio dado pelo coeficiente da variável *qtde* até o ponto de quantidade máxima dado pelo valor de *sq_qtde*, a partir do qual começam as deseconomias de escala.

O fato dos resultados econométricos mostrarem que os itens frequentes e comuns adquiridos no período analisado são, na sua maioria, suscetíveis a ganhos de escala, abre espaço para uma análise mais aprofundada da estrutura de compras do órgão, com potencial para adoção de medidas de maior integração entre as unidades, permitindo a (re)modelagem da organização administrativa para execução da função compras e um melhor delineamento da atual cadeia de suprimentos do instituto com foco no melhoria contínua, eficiência e eficácia

(Inamine; Erdmann; Marchi, 2012; Kauppi; Van Raaij, 2015; Petersen; Jensen; Bhatti, 2022; Tridapalli; Fernandes; Machado, 2011).

Arranjo organizacional para compras no IFAM

Os dados mostram uma estrutura que pulveriza demandas similares em processos distintos entre as unidades administrativas do órgão, onde os itens frequentes (adquiridos pelo menos uma vez a cada ano) que pertencem a um mesmo grupo de materiais se repetem em unidades diferentes, conforme podemos ver na Tabela 6.

Tabela 6 - Distribuição dos processos por grupo de materiais

Item	Processos	UGs	Itens	Valor Homologado (R\$)
Barras, chapas e perfilados metálicos	7	2	1	7.734,30
Combustíveis, lubrificantes, óleos e ceras	13	8	1	813.080,00
Cordas, cabos, correntes e seus acessórios	6	5	1	25.665,29
Equipamento para combate a incêndio, resgate e segurança	8	6	1	27.650,20
Equipamentos fotográficos	7	3	1	18.259,12
Equipamentos para preparar e servir alimentos	10	6	1	143.883,95
Ferragens e abrasivos	23	10	6	1.560.728,61
Ferramentas manuais	11	5	2	74.489,77
Instrumentos de medição	14	7	1	25.826,40
Instrumentos e equipamentos de laboratório	5	2	1	6.680,53
Materiais para construção	9	5	4	686.208,75
Pincéis, tintas, vedantes e adesivos	23	9	6	4.369.827,90
Subsistência	22	8	6	4.419.078,16
Tábuas, esquadrias, compensados e folheados de madeira	8	4	1	2.444.507,43
Utensílios de escritório e material de expediente	30	9	9	1.820.237,70

Fonte: Portal da Transparência / Portal *Comprasnet* (2021)

A indicação de um alto número de processos envolvendo um mesmo grupo de materiais sugere que, além da heterogeneidade de demandas intercampi, há também a repetição destas intracampi, ou seja, é possível perceber que houve mais de um processo de objeto semelhante com pelo menos um item idêntico, no mesmo exercício financeiro, na mesma unidade gestora. Essa evidência ocorre na maioria dos grupos analisados (8 dos 15), onde a quantidade de processos distintos é alta em relação ao número de itens que se repete e às unidades gestoras que os conduziram.

O perfil de compras do órgão é caracterizado pela aquisição de itens destinados a manutenção das instalações prediais, apoio nas atividades de rotina e alimentos, apresentando uma oportunidade para integração da cadeia, particularmente nos grupos de itens destinados a manutenção (ferragens e abrasivos, pincéis, tintas, vedantes e adesivos, materiais para construção), uso administrativo e pedagógico (utensílios de escritório e materiais de expediente) e os itens utilizados para alimentação escolar (subsistência), onde é possível prever com bastante antecedência a demanda futura.

A baixa integração da cadeia de materiais do órgão é evidenciada pela ausência de sincronia nas demandas (cada unidade define a sua necessidade e a executa isoladamente), e isso gera inevitavelmente repetição de processos em um mesmo ano e em um mesmo local, isso pode levar a problemas como escassez ou excesso de estoque de produtos nas unidades, abrindo margem para aplicação do *VMI* para simplificar os fluxos de compra e distribuição dos produtos, por meio do gerenciamento integral de processos comuns a todos os campi, apoiado

no compartilhamento de informações por meio do próprio sistema de informações que o órgão possui (Casino; Dasaklis; Patsakis, 2019; Niranjana; Wagner; Nguyen, 2012; Tridapalli; Fernandes; Machado, 2011; Wasusri; Pongcheep, 2017).

A heterogeneidade de procedimentos, com processos duplicados, dificulta o controle de estoque e avaliação da performance da cadeia como um todo (Oliveira *et al.*, 2017), algo que se mostra evidente na quantidade de processos de objeto similar entre os campi do IFAM.

Uma outra característica relevante para a descrição da cadeia de suprimentos do órgão é a frequência para emissão de ordens de compra a partir do tipo de procedimento adotado no pregão, que pode ser feito para compra imediata utilizando o Sistema de Preços Praticados (SISPP) ou para contratações futuras utilizando um instrumento chamado Sistema de Registro de Preços (SRP).

O pregão por SISPP obriga a organização a contratar a licitante vencedora dentro do prazo de validade de sua proposta o qual é geralmente de 60 dias, desobrigando ela de entregar os produtos caso o pedido de compra não seja formalizado dentro desse prazo (Brasil, 2019), ou seja por meio desse tipo de procedimento o pedido vai acontecer uma única vez e para toda a quantidade prevista, enquanto que o SRP funciona como uma boa opção para registrar os fornecedores e preços vencedores de um pregão em um documento chamado Ata de Registro de Preços - ARP, de forma a permitir aquisições futuras pelo prazo de até um ano, logo, nesse tipo de procedimento poderão haver vários pedidos de compra dentro do prazo de validade da ata (Sorte Junior, 2022).

O SRP foi o procedimento mais utilizado para as aquisições do órgão no período analisado, conforme pode ser notado na Tabela 7, o que confere aos compradores maior flexibilidade para emitir pedidos de compra quando surgir a real necessidade, possibilitando a sua implementação em combinação com o VMI para agregar demandas dos vários campi em processos de compras e gestão de pedidos após a assinatura da ARP.

Tabela 7 – Processos por tipo de procedimento

Item	Processos por SRP	Processos por SISPP	Total
Coari	2	2	4
Humaitá	1	1	2
Lábrea	11	11	22
Manaus Centro	33	3	69
Manaus Distrito Industrial	7	8	15
Manaus Zona Leste	12	6	18
Maués	0	1	1
Parintins	10	6	16
Presidente Figueiredo	7	14	21
Reitoria	25	15	40
São Gabriel da Cachoeira	23	0	23
Tabatinga	4	2	6
Tefé	14	5	19
Total	182	74	256

Fonte: Portal da Transparência / Portal *Comprasnet* (2022)

Esse arranjo propicia a utilização do VMI, para ajudar a reduzir a incerteza no ressurgimento, com um controle maior sobre os níveis de estoque e a unidade gestora do VMI pode se valer do SRP como instrumento de agregação de demanda, sincronizando as necessidades de todos os campi em procedimentos compartilhados, com o compartilhamento de informações por meio dos sistemas integrados de gestão do órgão (Dong; Dresner; Yao, 2014; Sorte Junior, 2022; Wasusri; Pongcheep, 2017).

Principais indicadores das compras

Para as compras realizadas no período compreendido pela pesquisa foram calculados os indicadores de tempo de espera (*lead time*), aqui compreendido como o tempo gasto entre a solicitação de compra pelo cliente até a homologação da licitação, e o valor economizado (*saving*) entre o estimado para a licitação e o preço final homologado.

O *lead time* médio foi de 189,91 dias, um indicador que é preocupante para a performance da cadeia, já que não foi incluído nesse prazo o tempo necessário para empenho, recebimento e distribuição dos produtos, o que indica que a cadeia apresenta uma deficiência no tempo com que os processos de aquisição são realizados, algo que pode estar ligado as particularidades de cada unidade, mas que pode ser passível de ajustes por meio de uma solução integrada.

Uma das vantagens do *VMI* é a redução do tempo de ressurgimento, dessa forma é possível adaptar a estrutura atualmente descentralizada, implementando o *VMI* em um modelo híbrido para melhor gerir os estágios mostrados na Figura 5, mantendo a autonomia dos campi de comprarem localmente e organizando processos compartilhados para usufruir dos benefícios de escala a nível de estruturação do sistema de compras (Wasusri; Pongcheep, 2017).

A Tabela 8 mostra a distribuição do tempo médio para homologação de um processo em cada unidade gestora que fez compras no período analisado, destacando os campi de Coari, Manaus – Centro, Humaitá, Manaus Distrito Industrial e Reitoria como as que apresentam maior demora na conclusão dos processos de compras, o que chama a atenção ao fato de estarem entre estas três unidades localizadas na cidade de Manaus e uma delas é a unidade setorial do órgão (Reitoria).

Tabela 8 – *Lead Time* médio por unidade

Item	Processos	<i>Lead Time</i> Médio
Coari	4	315,75
Humaitá	2	216,00
Lábrea	22	151,05
Manaus Centro	69	228,61
Manaus Distrito Industrial	15	208,47
Manaus Zona Leste	18	168,33
Maués	1	108,00
Parintins	16	156,06
Presidente Figueiredo	21	167,90
Reitoria	40	195,08
São Gabriel da Cachoeira	23	166,65
Tabatinga	6	138,00
Tefé	19	161,79
Total	256	189,91

Fonte: Portal da Transparência / Portal Comprasnet (2021)

Ainda que existam muitos fatores capazes de afetar a duração de um pregão e que não são objeto de aprofundamento desta pesquisa, tais como as características do bem a adquirir, do procedimento adotado, e do fornecedor, preocupa o fato de um processo dessa natureza demorar em média 189 dias, o que leva a inferir que a maioria das unidades estão sendo supridas por meio de outras formas de aquisição (Gonçalves, 2012), ou seja, o arranjo atual do sistema de compras do IFAM não se mostra adequado às necessidades da cadeia de suprimentos, levando os integrantes a realizarem mais compras em caráter imediato do que esperar o término dos processos feitos por pregão.

Quanto ao *saving*, os pregões analisados apresentaram percentual médio de 41% de economia entre o valor estimado a quantia homologada, um indicador significativo de

economias de recursos, no entanto não é possível afirmar com precisão se esse desconto se reflete nas aquisições e distribuição dos bens, já que algumas compras são processadas por registro de preços, não havendo obrigatoriedade de a unidade gestora adquirir os produtos licitados.

A forma como se organiza o sistema de compras tem um papel relevante nos resultados da cadeia, onde tempo para conclusão e economia de recursos podem ser influenciados de forma positiva ou negativa, a depender de como o órgão se estrutura, cabendo na organização do IFAM a possibilidade de aplicação de uma estrutura mista, com apoio de tecnologias da informação e comunicação, baseada no *VMI* (Almeida; Sano, 2018).

Proposta de Gestão Integrada de Compras com VMI

Da análise dos dados foram identificados 42 produtos frequentes (que foram adquiridos pelo menos uma vez a cada ano), enquadrados nos grupos informados na Tabela 6, dentre os quais, 9 foram adquiridos por mais de 50% das unidades compradoras, e por isso foram considerados, para os fins da pesquisa, como itens comuns a maioria dos campi, conforme segue detalhado na Tabela 9.

Tabela 9 – Itens frequentes e comuns 2016-2020

Item	Processos	UGs	Valor Homologado (R\$)
Açúcar	17	8	609.256,69
Cadeado	12	8	197.972,79
Café	18	8	312.234,42
Leite em Pó	14	8	1.064.545,94
Óleo Diesel	13	8	813.080,00
Caneta Esferográfica	13	7	729.418,98
Fechadura	10	7	1.067.797,31
Macarrão	14	7	593.193,92
Trena	14	7	25.826,40

Fonte: Portal da Transparência / Portal *Comprasnet* (2021)

Tais grupos de materiais foram analisados quanto a sua aptidão para uso com a estrutura do *VMI*, conforme os requisitos relacionados ao produto, tais como volume, valor de mercado, variação da demanda e possibilidade de compartilhamento de informações por meio de integração de sistemas (Casino; Dasaklis; Patsakis, 2019; Niranjani; Wagner; Nguyen, 2012).

Combustíveis, lubrificantes, óleos e ceras

O item que integra esse grupo é “ÓLEO DIESEL”, combustível utilizado amplamente pelo órgão para abastecimento dos veículos integrantes de sua frota, tendo sido adquirido por 8 das 13 unidades da amostra.

O volume adquirido do item no período analisado foi alto, com uma média de 25.645 litros por unidade compradora, e considerando a estabilidade da demanda - veículos são abastecidos parceladamente conforme necessidade), bem como o seu preço de mercado não ser excessivamente alto, estaria dentro dos requisitos previstos para uso com o *VMI* (Niranjani; Wagner; Nguyen, 2012).

No entanto, a impossibilidade de monitoramento dos níveis de estoque do órgão pelo fornecedor, já que não há formação de estoques no órgão, inviabiliza a inclusão desse item no modelo, motivo pelo qual não se recomenda ele para a estrutura (Casino; Dasaklis; Patsakis, 2019; Dong; Dresner; Yao, 2014).

Instrumentos de medição

Esse grupo conta com apenas um item, identificado por “TRENA”, cuja quantidade média homologada foi de 81 unidades por campus no período de 5 anos, o que indica demanda relativamente baixa.

O item é passível de monitoramento dos níveis de estoque por meio de sistema informatizado e apresenta baixo de valor de mercado, no entanto a baixa quantidade adquirida indica uma sazonalidade na demanda, não justificando o valor investido para implementação do *VMI* para compra e gestão desse tipo de produto, motivo pelo qual ele não é recomendado para inclusão na estrutura (Casino; Dasaklis; Patsakis, 2019; Dong; Dresner; Yao, 2014; Niranjana; Wagner; Nguyen, 2012).

Ferragens e abrasivos

Os itens incluídos nesse grupo são “CADEADO” e “FECHADURA”, itens de uso comum, sendo que o primeiro se destina a proteção e segurança de ambientes, móveis ou máquinas e o segundo é utilizado nas atividades de manutenção das instalações prediais e dos bens móveis do órgão.

O item “CADEADO” apresentou uma quantidade média homologada de de 2.498,5 unidades por órgão comprador no período de 5 anos, o que daria em média 499 itens por campus/ano, com a maioria de seus processos destinados a aquisição futura (SRP), e esteve presente em 8 das 13 unidades compradoras da amostra.

É um item com baixo valor de mercado e uma vida útil alta, podendo apresentar sazonalidade na demanda e por possuir diversos tamanhos é difícil de padronizar e, apesar de permitir o controle de seus níveis de estoque por meio de sistema informatizado, as necessidades das unidades podem não justificar a inclusão dele em um modelo *VMI*, motivo pelo qual não é recomendado (Niranjana; Wagner; Nguyen, 2012; Riewpaiboon *et al.*, 2015).

O item “FECHADURA” foi responsável por 10 processos realizados em 7 unidades integrantes do órgão, com quantidade média homologada de 865 unidades por campus/ano, onde apenas um desses processo foi realizado para aquisição imediata (SISPP).

Dada a vida útil desse tipo de bem, aliada a sazonalidade de seu uso (em caso de eventual quebra ou falha de alguma fechadura), a necessidade real dos órgãos pode não justificar a sua aquisição por meio de um sistema *VMI*, motivo pelo qual esse tipo de item não é recomendado.

Utensílios de escritório e materiais de expediente

Esse grupo apresentou um único item comum, que foi “CANETA ESFEROGRÁFICA”, compreendendo 13 processos em 7 unidades compradoras.

A quantidade média homologada foi de 1.007 caixas por campus/ano, sendo este um item muito comum para uso diário nas atividades do órgão, com alta rotatividade e demanda frequente, baixo valor de mercado, facilidade no controle de estoque, previsão da demanda e alta disponibilidade no mercado.

Este item também é passível de padronização para todo o órgão, de forma a facilitar sua identificação e controle utilizando das tecnologias da informação e comunicação.

Suas particularidades e a variação da demanda o habilitam para inclusão em uma proposta de *VMI*, uma vez que apresenta alto volume, demanda estável e possibilidade de integração e troca de informações por meio de sistema informatizado, motivo pelo qual esse item é recomendado para a estrutura (Casino; Dasaklis; Patsakis, 2019; Dong; Dresner; Yao, 2014; Niranjana; Wagner; Nguyen, 2012).

Subsistência

Esse grupo compreende os materiais destinados a alimentação e os itens comuns encontrados nele foram “AÇÚCAR”, “CAFÉ”, “LEITE EM PÓ” e “MACARRÃO”, sendo destinados tanto a alimentação escolar quanto ao uso nas atividades administrativas e pedagógicas (reuniões, eventos, atendimentos etc.).

Todos os itens desse grupo apresentam demanda estável, por serem utilizados diariamente seja para preparo da merenda escolar como para uso administrativo, possuindo baixo valor e alta disponibilidade no mercado, facilidade no controle de estoque, permitindo o compartilhamento de informações sobre níveis e previsões de demanda, motivo pelo qual são recomendados para inclusão na estrutura (Casino; Dasaklis; Patsakis, 2019; Dong; Dresner; Yao, 2014; Niranjana; Wagner; Nguyen, 2012).

Também é possível padronizar a especificação e os procedimentos de identificação e controle do produto no estoque, de forma a permitir melhor aproveitamento das tecnologias da informação e comunicação. (Lee *et al.*, 2019; Wasusri; Pongcheep, 2017).

O item “AÇÚCAR” esteve presente em 17 processos realizados por 8 unidades compradoras, com uma quantidade média homologada de 5.137 quilos por campus/ano e o seu uso apresenta uma frequência diária por ser um elemento indispensável tanto para preparo da merenda escolar como para utilização no expediente, logo a demanda é constante.

O “CAFÉ” apareceu em 18 processos de 8 unidades compradoras, com quantidade média homologada de 1.264 pacotes por campus/ano, com frequência de uso diária, facilidade de manipulação, padronização e controle de estoque por meio informatizado.

O “LEITE EM PÓ” esteve presente em 14 processos de 8 unidades compradores, com quantidade média homologada de 2.847 pacotes por campus/ano, também possui frequência de uso diária e é fácil de ser manuseado, armazenado e controlado por meio informatizado.

O “MACARRÃO” apareceu em 14 processos, em 7 unidades compradoras, com uma quantidade média homologada de 6.099 pacotes por campus/ano, utilizado diariamente para preparo da merenda escolar é um item com demanda estável, fácil de armazenar e controlar.

Uma vez definidos os grupos de produtos frequentes mais propícios a utilização do *VMI*, a proposta que se alinha aos resultados apresentados traz a figura de um Centro de Distribuição – CD como unidade autônoma responsável por todo o processo de monitoramento e distribuição dos itens adquiridos para todas as unidades do IFAM, apoiada em um sistema de gestão integrada que permita o acompanhamento das entregas, dos níveis de estoques e das necessidades de novos pedidos (Patrucco *et al.*, 2019; Petersen; Jensen; Bhatti, 2022).

A Figura 3 apresenta um esquema de uma estrutura híbrida (Estache; Iimi, 2011; Faria *et al.*, 2010; Kauppi; Van Raaij, 2015; Patrucco *et al.*, 2019), que combina autonomia local, onde os campi continuariam a atender suas demandas locais por meio de processos mais curtos e com custo menor, e as compras compartilhadas para os itens mais frequentes e que apresentam volume de aquisição maior (materiais de expediente e gêneros alimentícios), podem ser objeto de aquisição conjunta.

Figura 3 – Estrutura híbrida com VMI

Fonte: elaborado pelo autor

O IFAM poderia tanto contratar um terceiro para ser responsável pela distribuição dos produtos (nesse caso teria que terceirizar a gestão do CD), como assumir essa gestão por meio de um de seus departamentos ou campus, utilizando-se do módulo de compras e estoque do seu sistema integrado de gestão para compartilhar informações ao longo da cadeia, monitorando níveis de estoque e previsão de demanda para aí então emitir ordens de compra (Patrucco *et al.*, 2019; Wasusri; Pongcheep, 2017).

Uma vez padronizados os itens a adquirir, o processo de seleção dos fornecedores deve iniciar e, utilizando-se do SRP para agregação da demanda, em um ou mais processos compartilhados, realizados com um período de antecedência de forma a evitar desabastecimento nas unidades participantes.

Com isso, será possível controlar e organizar melhor a performance da cadeia, reduzindo o número de processos repetidos, os diferentes padrões existentes para aquisição de bens e a diminuição na incerteza no ressuprimento, obter ganhos de escala, de processo e de informação, sem afetar a autonomia dos campi (Faria *et al.*, 2010; Oliveira *et al.*, 2017; Petersen; Jensen; Bhatti, 2022; Sorte, 2013).

Os requisitos presentes na literatura mostraram que os produtos com maior aptidão para utilização em uma estrutura VMI estão nos grupos de utensílios de escritório e material de expediente e subsistência, motivo pelo qual foram recomendados para uma possível implementação pelo IFAM.

As implicações práticas da pesquisa são:

- O IFAM pode adotar procedimentos padronizados nas suas compras por meio de uma estrutura híbrida apoiada na concepção do VMI para os grupos de produtos que se mostraram frequentes nos resultados da pesquisa;
- Os produtos identificados como mais aptos a serem incluídos na estrutura podem ser ampliados por meio de uma análise mais detalhada das necessidades da cadeia;
- O órgão pode contratar um terceiro para gerenciar a distribuição dos materiais aos campi, ou tomar para si a responsabilidade de monitorar os níveis de estoque e emitir pedidos de compra para os participantes da cadeia assim que surgir a necessidade (adaptação do VMI);

- Para implementação completa do *VMI* o órgão teria que abrir mão de algumas de suas funções, tais como o monitoramento dos estoques nas unidades membro da cadeia, por meio de uma parceria de médio a longo prazo com um terceiro.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Alessandro Anibal Martins De; SANO, Hironobu. Função compras no setor público: desafios para o alcance da celeridade dos pregões eletrônicos. **Revista de Administração Pública**, São Paulo, v. 52, n. 1, p. 89–106, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7612164213>. Acesso em: 29 nov. 2022.

BRASIL, Ministério da Economia. **CATSER – Catálogo de Serviços & CATMAT – Catálogo de Materiais**. Brasília, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/manuais/manuais-antigos/manual-siasg-catalogo/manual-catmat-e-catser-2020.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2021.

BRASIL, Presidência da República. **Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019**. Brasília, 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm. Acesso em: 8 fev. 2022.

BRASIL, Controladoria Geral da União. **Portal da Transparência do Governo Federal**. Brasília, 2021. Disponível em: <https://portaldatransparencia.gov.br/>. Acesso em: 29 nov. 2021.

CASINO, Fran; DASAKLIS, Thomas K.; PATSAKIS, Constantinos. Enhanced Vendor-managed Inventory through Blockchain. *In*: 2019 4TH SOUTH-EAST EUROPE DESIGN AUTOMATION, COMPUTER ENGINEERING, COMPUTER NETWORKS AND SOCIAL MEDIA CONFERENCE (SEEDA-CECNSM), 2019, Piraeus, Greece. **2019 4th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM)**. Piraeus, Greece: IEEE, 2019. p. 1–8. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/SEEDA-CECNSM.2019.8908481>. Acesso em: 29 nov. 2022.

CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. 5. ed. Porto Alegre, RS: Penso, 2021.

DONG, Yan; DRESNER, Martin; YAO, Yuliang. Beyond Information Sharing: An Empirical Analysis of Vendor-Managed Inventory. **Production and Operations Management**, [s. l.], v. 23, n. 5, p. 817–828, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/poms.12085>. Acesso em: 29 nov. 2022.

ESTACHE, Antonio; IIMI, Atsushi. (Un)bundling infrastructure procurement: Evidence from water supply and sewage projects. **Utilities Policy**, [s. l.], v. 19, n. 2, p. 104–114, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jup.2010.12.003>. Acesso em: 29 nov. 2022.

FARIA, Evandro Rodrigues de *et al.* Fatores determinantes na variação dos preços dos produtos contratados por pregão eletrônico. **Revista de Administração Pública**, [s. l.], v. 44, p. 1405–1428, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122010000600007>. Acesso em: 29 nov. 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos De Pesquisa**. 4. ed. São Paulo, SP: Editora Atlas Ltda, 2002.

GONÇALVES, Marivaldo de Souza. **Um estudo sobre os fatores determinantes dos prazos das compras e contratações públicas através de pregão eletrônico no âmbito da Fiocruz - Ba.** 2012. 76 f. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 2012. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/7186>. Acesso em: 29 nov. 2022.

INAMINE, Ronaldo; ERDMANN, Rolf Hermann; MARCHI, Jamur Johnas. Análise do sistema eletrônico de compras do governo federal brasileiro sob a perspectiva da criação de valor público. **Revista de Administração**, [s. l.], p. 129–139, 2012. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rausp/article/view/44571#:~:text=Buscou-se%20na%20literatura%20identificar%20categorias%20que%20expressam%20o,encontradas%20foram%3A%20efici%C3%Aancia%2C%20transpar%C3%Aancia%2C%20accountability%20e%20interesse%20p%C3%ABlico>. Acesso em: 29 nov. 2022.

KAUPPI, Katri; VAN RAAIJ, Erik M. Opportunism and Honest Incompetence—Seeking Explanations for Noncompliance in Public Procurement. **Journal of Public Administration Research and Theory**, [s. l.], v. 25, n. 3, p. 953–979, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jopart/mut081>. Acesso em: 29 nov. 2022.

LEE, Soonkyo *et al.* Effects of Yield and Lead-Time Uncertainty on Retailer-Managed and Vendor-Managed Inventory Management. **IEEE Access**, [s. l.], v. 7, p. 176051–176064, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2957595>. Acesso em: 29 nov. 2022.

MAMAVI, Olivier *et al.* Out of sight, out of mind? Supplier spatial proximity in French public procurement. **International Journal of Public Sector Management**, [s. l.], v. 27, n. 6, p. 486–500, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IJPSM-02-2014-0032>. Acesso em: 29 nov. 2022.

MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9. ed. São Paulo, SP: Editora Atlas Ltda, 2022.

NIRANJAN, Tarikere T.; WAGNER, Stephan M.; NGUYEN, Stephanie M. Prerequisites to vendor-managed inventory. **International Journal of Production Research**, [s. l.], v. 50, n. 4, p. 939–951, 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00207543.2011.556153>. Acesso em: 29 nov. 2022.

OLIVEIRA, Anny Cristiane De Medeiros *et al.* Impactos da Descentralização na Economicidade de Compras Governamentais. **Revista Contabilidade e Controladoria**, [s. l.], v. 9, n. 2, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5380/rcc.v9i2.50616>. Acesso em: 29 nov. 2022.

PATRUCCO, Andrea Stefano *et al.* Which shape fits best? Designing the organizational form of local government procurement. **Journal of Purchasing and Supply Management**, [s. l.], v. 25, n. 3, p. 100504, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.06.003>. Acesso em: 29 nov. 2022.

PETERSEN, Ole Helby; JENSEN, Mads Dagnis; BHATTI, Yosef. The effect of procurement centralization on government purchasing prices: evidence from a field experiment.

International Public Management Journal, [s. l.], v. 25, n. 1, p. 24–42, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1787278>. Acesso em: 29 nov. 2022.

REIS, Paulo Ricardo da Costa; CABRAL, Sandro. Para além dos preços contratados: fatores determinantes da celeridade nas entregas de compras públicas eletrônicas. **Revista de Administração Pública**, [s. l.], v. 52, p. 107–125, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7612164442>. Acesso em: 29 nov. 2022.

RIEWPAIBOON, A. *et al.* Optimizing national immunization program supply chain management in Thailand: an economic analysis. **Public Health**, [s. l.], v. 129, n. 7, p. 899–906, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2015.04.016>. Acesso em: 29 nov. 2022.

SORTE, Waldemiro Francisco. Assessing the efficiency of centralised public procurement in the Brazilian ICT sector. **International Journal of Procurement Management**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 58–75, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1504/IJPM.2013.050610>. Acesso em: 29 nov. 2022.

SORTE JUNIOR, Waldemiro Francisco. Pursuing ways to improve the Brazilian procurement system: a comparison between the framework agreements in the United Kingdom and the Brazilian price registration system. **Journal of Public Procurement**, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 128–144, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JOPP-04-2020-0029>. Acesso em: 29 nov. 2022.

TRIDAPALLI, Juarez Paulo; FERNANDES, Elton; MACHADO, Waltair Vieira. Gestão da cadeia de suprimento do setor público: uma alternativa para controle de gastos correntes no Brasil. **Revista de Administração Pública**, [s. l.], v. 45, n. 2, p. 401–433, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-76122011000200006>. Acesso em: 29 nov. 2022.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 16. ed. São Paulo, SP: Editora Atlas Ltda, 2016.

WASUSRI, Thananya; PONGCHEEP, Buntita. Using VMI to improve supply chain performance of a public enterprise in Thailand. **International Journal of Logistics Systems and Management**, [s. l.], v. 28, n. 4, p. 464, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2017.087788>. Acesso em: 29 nov. 2022.